

Wrocław, 2.02.2024.

Dr hab. Malkiewicz Małgorzata
Pracownia Paleobotaniki
Zakład Geologii Stratygraficznej
Instytut Nauk Geologicznych
Uniwersytet Wrocławski
ul. Cybulskiego 34
50-205 Wrocław

Opracowanie wyników analizy palinologicznej próbek ze stanowiska archeologicznego Kuropatnik

Wstęp

Badaniom palinologicznym poddano 10 próbek osadów glebowych z odkrywki 2 i wykopu 1, stanowiska Kuropatnik (zanikła wieś Goschwitz).

Metodyka badań

Materiał badawczy stanowił przede wszystkim osad mineralny, z nieznaczną domieszką materii organicznej w części próbek. W pierwszej kolejności badane osady zostały poddane działaniu 10% HCl i 10% KOH w celu usunięcia węglanów i materii organicznej. Następnie metodą separacji cieczą ciężką (w tym wypadku był to roztwór chlorku cynku) usunięta została frakcja mineralna. Tak przygotowane próbki macerowano metodą acetolizy Erdtmanna (Berglund i Ralska-Jasiewiczowa, 1986).

Uzyskany materiał poddano analizie pyłkowej. W większości próbek stwierdzono materiał sporowo-pyłkowy, za wyjątkiem próbek PAL7 - PAL 10, w których był on pojedynczo lub wcale. Stan zachowania sporomorf był na ogół dobry. Sporomorfy, które były zniszczone lub miały skorodowaną egzynę, a ich identyfikacja była niemożliwa, zliczano do grupy „Corroded”. Frekwencja materiału sporowo-pyłkowego była niska i sporomorfy zliczano praktycznie do całkowitego zużycia wymacerowanego osadu (6-8 preparatów). Zliczanie, identyfikację i oznaczanie wykonano przy użyciu mikroskopu świetlnego NIKON

Eclipse Ci, przy powiększeniach 400x i 600x oraz kluczy i atlasów do oznaczania sporomorff (Moore et al., 1991; Reille, 1992). Wyniki analizy pyłkowej przedstawiono w postaci ilościowych histogramów, sporządzonych za pomocą programu POLPAL (Nalepka i Walanus, 2003) oraz zestawień tabelarycznych wartości bezwzględnych.

Wyniki analizy palinologicznej

W sumie w wyniku analizy pyłkowej oznaczono 12 taksonów drzew i krzewów (w tym 3 szpilkowe i 9 liściastych), 23 taksony roślin zielnych oraz 3 taksony roślin zarodnikowych.

1. Kuropatnik – odkrywka 2

We wszystkich 4 próbkach PAL 1-PAL 4 z odkrywki 2 (głębokość 0,0-0,40 m) poddanych analizie pyłkowej obecne były sporomorfy, a uzyskane sumy wyniosły od 183 do 354 (tab.1). Wyniki analizy palinologicznej przedstawiono graficznie na histogramie (ryc. 1).

Spośród drzew i krzewów najliczniej występowały ziarna pyłku sosny (*Pinus*), brzozy (*Betula*), graba (*Carpinus*), lipy (*Tilia*) i dębu (*Quercus*). Mniej liczne były ziarna pyłku świerka (*Picea*), olszy (*Alnus*), leszczyny (*Corylus*), wiązu (*Ulmus*), buka (*Fagus*), a pojedyncze jodły (*Abies*) i klonu (*Acer*). Spośród roślin zielnych najliczniej występowały trawy (Poaceae), jaskrowate (Ranunculaceae), różowate (Rosaceae) i zboża (Cerealia). Rośliny zarodnikowe najliczniej reprezentowane były przez paprocie (Filicales monoletę) i rodzaj widłak (*Lycopodium*).

2. Kuropatnik – wykop 1

Spośród 6 próbek z wykopu 1 poddanych analizie pyłkowej tylko w dwóch próbkach PAL 5 (głębokość 0-0,10 m) i PAL 6 (głębokość 0,10-0,20 m) obecne były sporomorfy w ilości pozwalającej na interpretację. W pozostałych próbkach PAL 7-PAL 10 (głębokość 0,20-0,50 m i poziom użytkowy) sumy były bardzo niskie, a spektra pyłkowe są zbyt ubogie pod względem ilościowym i jakościowym by możliwa była ich interpretacja. W próbkach tych natomiast licznie występowały węgielki drzewne, co wskazywałoby na wystąpienie pożaru/pożarów i to mogłoby po części tłumaczyć brak materiału pyłkowego. W tabeli 2 zestawiono wynik analizy jakościowo ilościowej dla próbek z wykopu 1, a ryc. 2 przedstawia histogram dla próbek z głębokości 0-0,20 m.

Spośród drzew i krzewów najliczniej występowały ziarna pyłku sosny (*Pinus*), lipy (*Tilia*), leszczyny (*Corylus*) i brzozy (*Betula*). Mniej liczne były ziarna pyłku olszy (*Alnus*), graba (*Carpinus*) i dębu (*Quercus*), a pojedyncze klonu (*Acer*). Spośród roślin zielnych najliczniej

występowały trawy (Poaceae), goździkowate (Caryophyllaceae), komosowate (Chenopodiaceae) i wrzos (*Calluna vulgaris*). Rośliny zarodnikowe najliczniej reprezentowane były przez paprocie (Filicales monolete).

Tabela 1. Udział bezwzględny ziaren pyłku i zarodników stwierdzonych w odkrywce 2 stanowiska Kuropatnik.

Głębokość [m]	UDZIAŁ BEZWZGLĘDNY			
	0,0-0,10	0,10-0,20	0,20-0,30	0,30-0,40
drzewa szpilkowe				
Pinus	85	68	70	68
Picea	4	1	2	14
Abies	1	2	1	0
drzewa i krzewy liściaste				
Betula	45	43	38	18
Corylus	16	11	8	8
Alnus	13	20	7	10
Quercus	16	21	20	9
Ulmus	1	2	1	0
Tilia	9	25	10	1
Acer	1	0	0	0
Fagus	9	14	7	0
Carpinus	29	30	13	0
rośliny zielne				
Asteraceae	3	0	0	0
Artemisia	1	4	1	0
Brassicaceae	1	1	3	0
Calluna vulgaris	0	0	0	2
Campanula	0	1	0	0
Caryophyllaceae	1	2	1	0
Centaurea cyanus	0	0	1	0
Chenopodiaceae	3	2	2	0
Epilobium	0	0	1	0
Ericaceae	0	0		10
Fabaceae	1	0	1	0
Lamiaceae	2	1	1	0
Malva	0	1	0	0
Plantago lanceolata	5	1	1	0
Plantago media/major	0	1	0	0
Polygonum persicaria	0	0	1	0
Ranunculaceae	6	3	4	3
Rosaceae	3	2	2	0
Rumex acetosa/acetosella	1	0	0	0
Cerealia	14	1	0	0
Poaceae	15	0	1	4
Corrodendrum	2	13	4	4
Equisetum	0	0	6	6
Lycopodium	2	17	14	10
Filicales monolete	19	67	20	16

Suma	308	354	236	183
-------------	------------	------------	------------	------------

Tabela 2. Udział bezwzględny ziaren pyłku i zarodników stwierdzonych w wykopie 1 stanowiska Kuropatnik.

TAKSON	UDZIAŁ BEZWZGLEDNY					p. użytkowy
	0,0-0,1 0	0,10-0,20	0,20-0,30	0,30-0,40	0,40-0,50	
drzewa szpilkowe						
Pinus sylvestris	40	31	4	1	0	2
drzewa liściaste						
Betula	20	10	2	1	0	1
Alnus	10	2	1	1	0	0
Corylus avellana	47	17	2	0	0	0
Quercus	11	5	0	0	0	0
Tilia	45	35	1	0	0	0
Acer	1	1	0	0	0	0
Carpinus	20	10	0	0	0	0
rośliny zielne						
Apiaceae	2	0	0	0	0	0
Artemisia			1	0	0	0
Calluna vulgaris	3	2	0	0	0	0
Caryophyllaceae	4	3	0	0	0	0
Chenopodiaceae	1	3	0	0	0	0
Galium		1	0	0	0	0
Plantago lanceolata	1	1	0	0	0	0
Rosaceae	1	0	0	0	0	0
Cyperaceae	2	1	0	0	0	0
Poaceae	11	9	1	0	0	0
Corroded	8	5	0	0	0	0
Equisetum	0	1	0	0	0	0
Lycopodium	8	2	0	0	0	0
Filicales monolete	55	12	1	3	0	5
Suma	290	151	13	6	0	8

Wnioski

Uzyskane spektra pyłkowe próbek z odkrywki 2 i wykopu 1 charakteryzuje się przewagą drzew i krzewów (NAP) nad roślinnością zielną (AP) (ryc. 1 i 2), co może sugerować, że w pobliskiej okolicy występowały lasy, zarówno mieszane, jak i liściaste. Obecność *Carpinus*, *Fagus*, *Tilia*, *Quercus*, *Acer*, *Corylus* i *Picea* może wskazywać na występowanie siedlisk żyznych i umiarkowanie wilgotnych. Znaczne ilości pyłku *Tilia*, *Carpinus*, *Quercus*, *Corylus* oraz obecność *Acer* mogłyby wskazywać na lasy w typie grądów, a *Fagus* i *Abies* na obecność lasów bukowo-jodłowych. Z kolei *Alnus* i *Ulmus* może wskazywać na obecność siedlisk wilgotnych i rozwój lasów łęgowych. Pyłek *Pinus* i *Betula*, po części należy wiązać z transportem z dalszej odległości, ale nie można wykluczyć, że na siedliskach suchszych i bardziej piaszczystych występowały lasy sosnowo-brzozowe z domieszką dębu i leszczyną w

podszyciu. Obecność pyłku *Calluna vulgaris*, innych Ericaceae oraz zarodników *Lycopodium* i *Filicales monolete* potwierdza rozwój borów mieszanych z wrzosem, borówką, widłakami i paprociami w warstwie runa leśnego.

Ryc.1. Histogram ilościowy dla próbek osadów z odkrywki 2 stanowiska Kuropatnik.

Uzyskane spektra pyłkowe pozwalają również sadzić, że środowisko przyrodnicze w sąsiedztwie stanowiska Kuropatnik podlegało przekształceniom antropogenicznym, co znajduje swoje odzwierciedlenie w obecności pyłkowych wskaźników ruderalnych, hodowli i upraw oraz obecności węgielków drzewnych (Latałowa 2007). Obecność pyłku *Artemisia*, *Chenopodiaceae* i *Plantago major/media* wskazują na siedliska ruderalne – miejsca zmienione przez człowieka (typu przypłocia, przychacia, przydroża, miejsca wydeptywane), a potwierdzeniem istnienia tego typu miejsc jest zapewne skrzyp (*Equisetum*), który pojawia się na siedliskach o glebach zmienionych, przerzuconych i zakwaszonych. Pyłek *Plantago lanceolata*, *Rumex acetosa*, *Poaceae* oraz obecność innych roślin zielnych (*Campanula*, *Epilobium*, *Lamiaceae*, *Ranunculaceae*, *Fabaceae*, *Asteraceae*, *Caryophyllaceae*) można wiązać z występowaniem zbiorowisk łąkowych, na których mógł być prowadzony wypas. Z kolei obecność pyłku *Cerealia*, *Centaurea cyanus*, *Polygonum persicaria*, *Rumex acetosella* oraz *Caryophyllaceae* i *Brassicaceae* może sugerować występowanie upraw zbóż.

Ryc.2. Histogram ilościowy dla próbek osadów z wykopu 1 stanowiska Kuropatnik.

Literatura

Berglund, B.E., Ralska-Jasiewiczowa, M., 1986. Pollen analysis and pollen diagrams. In: Berglund, B.E., Ralska-Jasiewiczowa, M. (Eds.), *Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology*. J. Wiley & Sons Ltd, Chichester-Toronto, pp. 455–484.

Latałowa M., 2007. Gospodarka człowieka w diagramach pyłkowych (Human economy reflected in pollen diagrams), [w]: M. Makohonienko, D. Makowiecki, Z. Kurnatowska (red.), *Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą w Polsce. Środowisko-Człowiek-Cywilizacja 1: 171-187*. Seria Wydawnicza Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej, Poznań.

Moore, P.D., Webb, J.A., Collinson, M.E., 1991. *Pollen Analysis*. Second edition. Blackwell Scientific Publications. Oxford.

Nalepka, D., Walanus, A., 2003. Data processing in pollen analysis. *Acta Palaeobot.* 43 (1), 125–134.

Reille, M., 1992. *Pollen et spores d'Europe et d'Afrique du Nord*. Laboratoire de Botanique historique et Palynologie URA CNRS 115